

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MA. ROSALINA A. BESARIO, CPA, Ph.D.

Instructor II

Negros Oriental State University

besariorose@gmail.com

“ANG SANGA SA BALENRES”

Pak! pak! pak! Bunal sa akong inahan gamit ang sanga sa Belenres! Domingo kadto, human sa among paniudot.

“Ahhh! Sakita gyud oi! Utngon na lang nako ang kasakit sa kada bunal nga modulot sa akong mga batiis ug sampot.

“Di ba unsay akong gisulti nimo? Matulog human sa paniudto! Dili pwedi mogawas sa balay...dili pwedi magdula! Katulog!” Pak! pak! pak! ang lugapak sa bunal nga moigo sa duha nako ka bitiis ug sampot! Mora jud ug nagbunal akong Mama ug bitin oi!

“Patya na lang ko Maaaaaa.....sakit na kaayo! Huhuhuhu... Pero mora ug wala ray nadungog ang akong Mama! Sakit nga walay kabutangan. Pero nakasala man, antuson ug saluon na lang ang tanan.

Ug sa dihang akong inahan nuhawasan, labud og samad...kahapdus sa panit ug sa dughan ang akong nahiaguman.

Dili gyud nako tinggan akong inahan human sa tanan. Niabot ang kagabhion, naglugos na ko ug bangon. Sakit akong tibuok kalawasan. Susama sa kasakit nga gibati sa akong dughan. Wala ko nikaon ug panihapon. Ang kasakit sa pagkatulog ako na lang balunon.

Nahigmata ko! “Ayaw ug lihok” matud pa sa akong Mama. Nahibulong ko ug nag-unsang siya, nagtambal diay siya sakong mga samad ug mga pasa. Nasuko pa ko niya, maong nagpatulog-tulog lang ko ug wala nako siya tagda. Sa akong hunahuna nabuang man guro ni akong Mama! Gipasakitan, human tambalan ra pud diay ko niya! Love gyud diay ko sa akong Inahan!